

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14883969>

BOSHLANG‘ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA SO‘Z TARKIBI VA YASALISHINING O‘RGANILISHI

Ro‘zimurodova Nasibaxon Shermuhammad qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim
fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

***Annotatsiya.** Mazkur maqola boshlang‘ich sinfi o‘quvchilariga so‘zni tashkil etuvchi asosiy qism, yangi so‘zga aylantiruvchi va grammatik o‘zgartiruvchi qo‘shimchalarni o‘rgatish haqidadir. Yasovchi qo‘shimcha so‘zning so‘z turkumini o‘zgartirishi va o‘zgartirmasligi haqida ham ma‘lumot berilgan. Bundan tashqari bularga oid topshiriqlar ham keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** asos, qo‘shimcha, so‘z yasovchi, shakl yasovchi.*

***Аннотация.** Эта статья предназначена для обучения учащихся начальных классов самостоятельным частям слова, а также аффиксам, которые превращают слово в новое или изменяют его грамматическую форму. Рассматривается, как словообразующие аффиксы могут изменять или не изменять часть речи. В статье также представлены задания, связанные с этим.*

***Ключевые слова:** основа, аффикс, образующий аффикс, формообразующий аффикс.*

***Abstract.** This article is intended to teach elementary school students the basic parts of a word, as well as the affixes that transform a word into a new one or change its grammatical form. It also discusses how derivational affixes can either change or not change the part of speech. Additionally, assignments related to this topic are provided.*

***Keywords:** base, affix, derivational affix, inflectional affix.*

Soʻzning leksik maʼnosini aniqlash maqsadida uni morfemalarga ajratish til haqidagi fanda oʻzining nazariy asosiga ega. Morfema – soʻzning eng kichik, boʻlinmaydigan maʼnoli qismi. Morfema ikki turga boʻlinadi:

1) **asos morfema** – soʻzda albatta qatnashadigan va leksik maʼno anglatadigan morfema. Soʻzning tub (atash) maʼnosini bildirib, mustaqil qoʻllana oladigan qism asos deb ataladi: **gulzor**, **bogʻbon**, **chizgʻich**, **paxtakor**. Oʻzak soʻzdagi maʼnoli qismlarning yetakchisi boʻlib, u boshqa maʼnoli qismlarga boʻlinmaydi. Oʻzak soʻz tarkibida doim qatnashadi.

2) **affiksial morfema** – mustaqil holda leksik maʼno anglatmay, soʻzning leksik va grammatik maʼnolari shakllanishi uchun xizmat qiladigan morfema. Masalan, **gullarni** soʻzidagi *gul* – asos morfema, *-lar*, *-ni*, *-la* affiksial morfemadir.

Affikslar (qoʻshimchalar) ikki turga boʻlinadi:

1. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar asosga qoʻshilib, yangi maʼnoli soʻz hosil qiladigan qoʻshimchalardir. Ular soʻzning leksik maʼnosini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Masalan, *bogʻbon*, *paxtakor*, *gulzor*, *ishchi* soʻzlaridagi *-bon*, *-kor*, *-zor*, *-chi* soʻz yasovchi qoʻshimchalardir.

2. Shakl yasovchi qoʻshimchalar. Shakl yasovchi qoʻshimchalar asosga qoʻshilib, maʼnoni bir oz oʻzgartiradigan yoki soʻzlarni oʻzaro bogʻlashga xizmat qiladigan qoʻshimchalardir. Bu qoʻshimchalar soʻzlarni grammatik jihatdan shakllantirib, turli grammatik maʼnolarni ifodalaydi. Masalan, *maktablarimizni* soʻzida *-lar*, *-imiz*, *-ni* shakl yasovchi qoʻshimchalar boʻlib, *-lar* koʻplik maʼnosini, *-imiz* egalikning I shaxs koʻplik maʼnosini, *-ni* tushum kelishigi maʼnosini ifodalaydi.

Boshlangʻich sinflar ona tili dasturiga muvofiq soʻzning morfemik tarkibi 3- sinfda oʻrganiladi. 4-sinfda soʻz turkumlarini oʻrganish bilan bogʻliq holda soʻzning tarkibi haqidagi bilimlarni takomillashtirish koʻzda tutiladi. Soʻzning morfemik tarkibiga tatbiq qilganda, soʻz yasalishiga oid va grammatik bilimlarni oʻzlashtirish: 1) dastur materialini oʻrganish tizimida soʻzning morfemik tarkibini oʻrganishning oʻmi bilan; 2) “asos”, “asosdosh soʻz”, “soʻz yasovchi qoʻshimcha”, “shakl yasovchi qoʻshimcha” tushunchalari ustida ishlashdagi izchillik bilan; 3) soʻzning morfemik tarkibi va soʻz yasalishining oʻzaro bir-biriga taʼsir qilishi bilan; 4) morfemalarni toʻgʻri yozish malakasini shakllantirish ustida ishlash bilan bogʻliqligini belgilab beradi.

Mavzuni oʻrganish jarayoni toʻrt bosqichdan iborat:

Birinchi bosqich – so‘z yasalişini o‘rganishga tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichning vazifasi – o‘quvchilarni bir xil asosli so‘zlarning ma‘no va tuzilishiga ko‘ra bog‘lanishini tushunishga tayyorlashdir. O‘quvchilar predmet yoki predmet belgisining nomlanish sababini aniqlashdan so‘zlarning ma‘nosi va tarkibidagi umumiylikni topishga o‘rganadilar. Bularning hammasi o‘quvchilarni bir xil asosli so‘zlarning yasalişini mohiyatini tushunishga tayyorlaydi; ular bir so‘z boshqa so‘zdan o‘zaro ma‘no jihatdan bog‘lanishi asosida yasalişini, o‘z navbatida, shu so‘z bilan nomlangan tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishga asoslanishini tushuna boshlaydilar.

Ikkinchi bosqich – bir xil asosli so‘zlarning xususiyatlari va barcha morfemalarning mohiyati bilan tanishtirish. Bu bosqichning asosiy o‘quv vazifasi – so‘zlarning ma‘noli qismlari sifatida asos, so‘z yasovchi va shakl yasovchi qo‘shimchalar bilan tanishtirish, “asosdosh so‘zlar” tushunchasini shakllantirish, bir xil asosli so‘zlarda asosning bir xil yozilishini kuzatish hisoblanadi. Bu o‘quvchilarda bir xil asosli so‘zlarning lug‘aviy ma‘nolari bilan morfemik tarkibi o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Masalan, o‘quvchilar *gul, gulzor, gulli (ko‘ylak), gulladi* so‘zlarini taqqoslaydilar, bu to‘rt so‘z ma‘nosiga ko‘ra o‘xshashligini va bir xil umumiy qismga ega ekanini, shuning uchun bularni bitta asosdosh so‘zlar guruhiga kiritish mumkinligini aniqlaydilar.

Uchinchi bosqich – asos, so‘z yasovchi va shakl yasovchi qo‘shimchalarning xususiyatlari hamda tildagi ahamiyatini o‘rganish metodikasi. Bu bosqichning o‘quv vazifasiga “asos”, “so‘z yasovchi qo‘shimcha”, “shakl yasovchi qo‘shimcha” tushunchalarini shakllantirish, so‘zning leksik ma‘nosi bilan morfemik tarkibi o‘rtasidagi bog‘lanish haqidagi tasavvurlarni o‘stirish, asosda jufti bor jarangli va jarangsiz undoshli so‘zlarni to‘g‘ri yozish malakasini shakllantirish, nutqda so‘z yasovchi qo‘shimchasi bor so‘zlarni ongli ishlatish ko‘nikmasini o‘stirish kiradi.

To‘rtinchi bosqich – so‘z turkumlarini o‘rganish bilan bog‘liq holda so‘zning tarkibi ustida ishlash (3-4- sinf). So‘zning morfemik tarkibini o‘rganish tizimida bu bosqichning maqsadi so‘z yasovchi qo‘shimchaning so‘z yasashdagi ahamiyati va shakl yasovchi qo‘shimchaning so‘z shaklini o‘zgartirishdagi ahamiyati haqidagi bilimni chuqurlashtirish; o‘quvchilarni ot, sifat, fe‘llarning yasaliş xususiyatlarini tushunishga tayyorlash hisoblanadi.

So‘z turkumlarini o‘rganish jarayonida o‘qituvchi o‘quvchilarga so‘z yasalişini asoslarini, so‘z yasovchi qo‘shimcha yordamida bir so‘z turkumidan boshqasini yoki shu so‘z turkumining o‘zini yasash mumkinligini tushuntiradi. Masalan, ot ko‘proq boshqa bir otdan (*ishchi, baliqchi; sinfdosh, sirdosh;*

bog'bon, oshpaz, kitobxon, zargar), shuningdek, fe'ldan (*elak, kurak, yutuq, o'roq, yotoq, terim, bilim*); sifat ko'proq otdan (*suvli, suvsiz; yozgi, qishki, ishchan, ishli, ishsiz*), shuningdek, fe'ldan (*maqtanchoq, o'tkir, sezgir*); fe'llar otdan (*ishla, gulla, gapir*), sifatdan (*oqla, yaxshila, oqar, qoray*) yasaladi.

Topshiriq.

1. Ajratib ko'rsatilgan so'zga asosdosh bo'lgan bir so'z toping. Uning qaysi so'z turkumiga kirishini ayting.

- **Traktor** ishi bilan shug'ullanuvchi kishi (*traktorchi* ot so'z turkumi)
- **Gul** solinadigan idish (*guldon* ot so'z turkumi)
- **G'alla** yetishtiradigan kishi (*g'allakor* ot so'z turkumi)

2. So'z yasashga doir vazifalar:

ish, suv otlaridan asosdosh otlar va fe'llar yasang.

Ish+chi, ish+la va suv+chi, suv+la

3. **Paxta, paxtakor** asosdosh so'zlari yordamida gaplar tuzing.

Kuz kelishi bilan **paxtakor**lar dalalardan **paxtalam**ni terib olishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Nosir, 2009.
2. S.Matchonov va boshqalar. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Ishonchli hamkor, 2021.
3. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism. Ona tili). Toshkent -2022.
4. Internet resurslari(Ziyonet.uz, kitob.uz).